

Pesquisas com a Colaboração de Cientistas Cidadãos Divulgados no Instagram do Instituto Nacional da Mata Atlântica

Pôster

Samela da Silva Recla¹, Alba Lívía Tallon Bozi¹ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes ²

Palavras-chave: ciência cidadã, divulgação científica, Instagram, Mata Atlântica

O Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atua na pesquisa, inovação, formação e disseminação de conhecimentos sobre o bioma. O INMA mantém um perfil no Instagram (@inma.official) com 11,4 mil seguidores, dedicado à divulgação de resultados de pesquisas científicas e outras atividades realizadas pela instituição. Entre 2022 e 2024, foram publicados 19 posts sobre artigos científicos, dos quais quatro foram estudos relacionados à ciência cidadã (CC). Dois deles ficaram entre os cinco de maior alcance e interação do público: a descoberta da bromélia peluda (*Krenakanthus ribeiranus*) em Minas Gerais, divulgado em 06 de outubro de 2023; e o registro inédito da borboleta *Petrocerus catiena* no Espírito Santo, publicado em 12 de março de 2024. O primeiro atingiu 4.157 contas e gerou 981 interações, enquanto o segundo alcançou 3.975 contas, com 833 interações. Esses resultados ressaltam o interesse do público pela ciência cidadã, fortalecendo a visibilidade e o reconhecimento dos trabalhos em colaboração com a comunidade. Outros destaques incluem o registro do lagarto *Heterodactylus imbricatus* na região Sudeste por uma moradora de Santa Teresa, postado em 15 de dezembro de 2023, que alcançou 2144 contas e gerou 366 interações; e a descoberta da bromélia-escaladora (*Stigmatodon medeirosii*) em Minas Gerais, com a ajuda de um residente local, publicado em 23 de abril de 2024, que alcançou 1578 contas, com 348 interações. O Instagram do INMA, ao divulgar artigos que contaram com a colaboração de cidadãos, apresenta ao público não científico as possibilidades de contribuir com a pesquisa sobre a Mata Atlântica. Isso não apenas amplia o impacto das pesquisas, mas também fortalece a conexão entre a comunidade e os esforços científicos para preservar a Mata Atlântica por meio da Ciência Cidadã.

Agradecimentos: Ao Programa de Capacitação Institucional (PCI) do INMA. Ao CNPq pela bolsa concedida à primeira autora.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), samelarecla@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

² Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>